

ACIDENTE BOTRÓPICO LEVE EM UM CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: RELATO DE CASO

¹ Daniel Castro Freire, ¹Larissa Ivna da Costa Torres, ¹Karla Rebeca Rodrigues da Fonseca, ¹Larissa da Silva Marçal, ²Maria Augusta Drago Ferreira.

e-mail: danicfreire2008@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza;

2. Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: No Brasil, a maioria dos casos de ofidismo, cerca de 90%, está associado a serpentes do gênero *Bothrops*. O acidente botrópico (AB) se caracteriza como uma emergência clínica e o veneno desse gênero pode provocar efeitos fisiopatológicos graves, como distúrbios hemorrágicos, coagulopatias e efeitos locais proteolíticos. **Objetivos:** Descrever a abordagem terapêutica e a evolução de um caso de envenenamento, devido a acidente botrópico, ocorrido na zona rural, em Icapuí/CE. **Métodos:** Os dados sobre o caso foram coletados por estagiários, alunos do curso de Farmácia, da Universidade Federal do Ceará, junto à equipe de profissionais de saúde de um Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), localizado em um hospital de referência no atendimento de urgência e emergência a eventos tóxicos, em Fortaleza/CE. **Resultados e Discussão:** O indivíduo (sexo feminino) de 57 anos de idade foi atendida no CIATox, dois dias após ter sido mordida por serpente do gênero *Bothrops*, em 12/06/2024. A paciente informou a manifestação de dor generalizada e inchaço local, no primeiro dia após o acidente, e edema pelo corpo e equimose nos membros inferiores, no dia seguinte. A paciente compareceu ao CIATox para tratamento, e exames laboratoriais foram realizados para a avaliação das funções renal e da coagulação, visto que o veneno da serpente contém enzimas causadoras de distúrbios de coagulação, sangramento e insuficiência renal.

Os resultados dos exames laboratoriais e valores de referência foram: ureia 41 mg/dL (10-50 mg/dL), creatinina 0,8 mg/dL (0,8-1,3 mg/dL), tempo de protrombina (TP) >120s (10-14s), atividade de protrombina (AP) <10% (70-100%), tempo de tromboplastina parcial (TDPA) 36,7s (22-28s), TGO: 17 U/L (até 32 U/L), TGP: 17 U/L (até 31 U/L); LDH: 530 U/L (230-460 U/L); CPK: 79 U/L (até 170 U/L), contagem de leucócitos (total): 19.360/mm³ (3.600 - 10.000/mm³). Devido a alterações significativas no TP, TDPA e AP, constatou-se um quadro preocupante de coagulopatia e, por isso, foram administradas 12 ampolas de soro antiofídico (SAB), quantidade que está de acordo com a recomendada pela literatura em casos de envenenamento grave. Conclusão: Embora o quadro clínico descrito possa categorizar esse caso, como de envenenamento leve, conforme as orientações do Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, a equipe do CIATox optou pela administração de uma quantidade de SAB recomendada para casos mais graves. Depois disso, a paciente apresentou melhora e seguiu sem sinais de lesão renal.

PALAVRAS CHAVE: Envenenamento, Bothrops; Soro antiofídico.

REFERÊNCIAS

1. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL) *et al.* Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, 2001.

